

MONUMENTOS E MOMENTOS

junho 13, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 33/2020

Agora virou prática comum. Bastou o covarde assassinato de um negro, por um policial branco nos Estados Unidos, e cenas de vandalismo irracional se multiplicaram. Monumentos alusivos a acontecimentos históricos, estátuas homenageando figuras, que tiveram reconhecida importância em um determinado momento, passaram a ser alvos de depredação.

E como um espirro na América vira gripe no Brasil, já se assiste a defenestração de figuras que fazem parte da história deste país. Iluminados afirmam que heróis imortalizados, por algum desvio de conduta (sabe-se lá se aí estão os padrões do politicamente correto de hoje) não devem ter mantidas suas estátuas.

Imagine-se João Lisboa sendo derrubado de sua cadeira na praça. Ou, quem sabe, Benedito Leite? O que dizer do porta Gonçalves Dias? Todos homens que

tiveram virtudes, mas vícios também.

Calma! Os monumentos lá não foram construídos para homenagear os desvios de conduta. Foram, em determinado momento histórico, criados como registro de um tempo, de uma causa, de um acontecimento.

Estátuas não são edificações de anjos, são a simbolização de homens e mulheres por suas virtudes, ainda que, como qualquer um, possuam vícios como cada um de nós.

Estou aqui, em incipiente reflexão, especulando se a derrubada das estátuas ou destruição de monumentos mudará a realidade social.

Uma coisa é derrubar estátuas, outra, diferente, é derrubar práticas e preconceitos. Por isso o assunto ainda merecerá muito debate, mas já consigo vislumbrar pelo menos uma inquietação. Será que por trás do estímulo de apagar a história não está a manutenção dos mesmos hábitos? Será que não há (a não tanto) velada intenção de eleger novas figuras para estátuas?

Não são as estátuas que fazem perdurar as desigualdades entre os homens, por vícios que os homenageados porventura tenham tido em vida. São os homens vivos, e bem vivos, que usam o discurso ideológico nefasto para inventar heróis e seduzir incautos.

Pretender escrever a história sob o olhar do presente não produzirá qualquer resultado edificante se fechar os olhos ao passado.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A Formação do Constitucionalismo não se deu só a partir da Declaração Americana da Virginia de 1776.

PRÓXIMO POST

O SOBRETETO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**